

**НАСРДА ПСИХОЛОГИК ТАСВИР
(ҚЎЧҚОР НОРҚОБИЛНИНГ “ҚЎЗЛАРИНГНИ ҚЎРГАНИ КЕЛДИМ”
ҲИКОЯСИ МИСОЛИДА)**

ТерДУ катта ўқитувчи, PhD Г.Химматова

Аннотация: Ушбу мақолада Қ.Норқобил асарларидаги афғон урушининг инсон рухиятига таъсири масаласи акс эттирилган, шунингдек ёзувчи асарларидаги қахрамонлар ички дунёсини азоб-оғриқлардан иборат психологик ҳолатлари, ўзаро зиддиятлар тасвирланган.

Таянч сўзлар: Рухий кечинма, бадий ифода, сюжет, бадий асар, жараён, жувон, жаззак, қахрамон, техника, рухий олам, давр, социология

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние афганской войны на психику человека в произведениях К. Норқобила, а также психологические состояния внутреннего мира героев его произведений, противоречия.

Ключевые слова: Духовный опыт, художественное выражение, сюжет, художественное произведение, процесс, юность, дзидзак, герой, техника, духовный мир, период, социология.

Annotation: This article deals with the impact of the Afghan war on the human psyche in the works of Q. Norqobil, as well as the psychological states of the inner world of the protagonists in his works, the contradictions.

Keywords: Spiritual experience, artistic expression, plot, work of art, process, youth, hero, technique, spiritual world, period, sociology.

Ҳар доим ҳам давр ҳодисалари, замон ўзгаришлари инсоннинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий, рухий оламига ўз таъсирини ўтказиб келган. Даврнинг шиддат билан кечиши, тараққиётнинг бир жойда депсиниб қолмаслиги ҳақиқат. Бунинг баробарида инсоннинг тафаккури, онги муттасил ўсиб боради. Ҳар қандай сиёсий жараёнлар: хоҳ катта-ю кичик урушлар, инқилоблар, фан ва техниканинг юксак ихтиролари бўлсин, улар шу

давр одамлари ҳаётига таъсир кўрсатади. Аввало, булар инсон қалбида, руҳиятида ўз аксини топади. Бадий адабиёт даврнинг ана шу ҳодисасини бор бўй баста билан тарихга муҳрлайдиган тасвир ойнасидир. Тўғри давр воқеликлари, жамиятни ўрганадиган соҳалар кўп. Тарих, социология, жамиятшунослик, фалсафа ва ҳоказо. Аммо булар муайян давр ва жамиятдаги инсоннинг ботиний оламини, руҳий кечинмаларини адабиёт ва санъатчилик муҳрлашга қодир эмас. Айтайлик, урушни олайлик. Тарих фаними ёки бошқа соҳами рақамлар, воқеалар, йўқотишларни кўрсатади. Лекин уруш қатнашчиси, яъни инсоннинг ички кечинма, дард ва изтиробларини ифодалай олмайди. Бадий ёки санъат асари эса инсон характеридаги психологизм, давр ва жамиятнинг унинг ҳаётига таъсирини тарихга муҳрлайди. Даврлар, йиллар ўтиши мумкин. Бадий асар орқали ўша даврдаги инсоннинг дардлари, орзу-армонлари, оғриқларини, руҳий кечинмаларини ҳис қила оламиз.

Ўтган асрнинг 70- йилларига қадар адабиётда уруш мавзуси етакчилик қиларди. Ҳар бир даврнинг ўз ғоялари бўлганидек, кейинчалик адибларимиз бу мавзуга камдан- кам мурожат қиладиган бўлишди. Шундай бўлишига қарамаздан замонавий насримизнинг айрим намуналарида сюжетнинг маълум бир тармоғи уруш ва унинг қаҳрамон ҳаётида қолдирган жароҳатлари тасвирига бағишланмоқда.

Қўчқор Норқобилнинг уруш мавзусидаги асарлари бизга нафақат Афғон тупроғидаги жанг воқеалари, даҳшатларини кўрсатиб беради, балки унда иштирок этган инсонларнинг руҳий кечинмаларини бадий ифодалайди. Биз бу асарлар орқали урушнинг бутун инсониятга қандай офат келтирганини, инсонлар тақдирини ўзгартириб, орзуларини армонга айлантирганини, ҳам жисман ва руҳан мажруҳ қилганини тўлароқ ҳис қиламиз, англаймиз.

Қ.Норқобил ижодида қаҳрамонлар ички дунёсини азоб-оғриқлардан иборат психологик ҳолатлар, ўзаро зиддиятлар орқали тасвирлаш устунлик қилади.

Тадқиқотчи Ш.Ботированинг фикрига кўра, “Психологик деталлар инсон ички оламини гавдалантиради. Қалб тебранишлари – фикрни тўлиқ айтолмасдан, фақат ишора билан чекланиш усули ёки “нутқ орқали ифодаланмаган диалог”га мансуб унсурлар: кинесик ҳолатлар – хатти-ҳаракат, мимика ва пантомима элементлари ҳамда кулги, йиғи, нутқ темпи каби паралингвистик элементлар психологик детал шаклини ифодалайди (И.В.Страхов) ёки персонаж динамик портретининг деталлари (мимика, пластика, маъноли ҳаракатлар, тингловчига қаратилган нутқ, физиологик ўзгаришлар) дея номланади”[1]

Қ.Норқобил қаҳрамонлар ички дунёсини нафақат кечинмалар, рухий эврилишлар, зиддиятлар орқали, балки уларнинг ташқи қиёфаси: юз-кўз ифодаси, мимика, имо-ишора, йиғи, кулгу сингари хатти-ҳаракатлар орқали ҳам маҳорат билан тасвирлайди.

Қаҳрамоннинг ташқи қиёфаси, яъни портрети ҳам китобхонга у ҳақидаги дастлабки тасаввурни беради. Масалан, “Кўзларингни кўргани келдим” ҳикоясида қаҳрамоннинг портрети шундай чизилади: “Лаҳзада мен уларга кўз югуртирдим. Тим қора сочини бир тутам қилиб боғлаган, катта-катта қуралай кўзлари порлаб, ой балққан озғин юзидаги ёниқ жозиба ҳар қандай кишини сеҳрлаб қўядиган гўзал хилқат, унинг ёнида табиатнинг яна бир мукамал ижоди – мовий кўз, олтин соч, ёйдайд эгик қошлари чиройли чеҳрасига андак кибр ҳаво баҳшида этган соҳибжамол ўтирибди” [2]

Юқоридаги парчадан асар қаҳрамонларининг портретидан уларнинг бири “мовий кўз”, “олтин соч” тасвиридан ўзга миллат вакили эканлигини билиб олишимиз мумкин. Персонажаларнинг ташқи қиёфаси, ўзини тутиши, либослари орқали маънавий, ахлоқий дунёси ҳақида ҳам илк таассуротлар уйғотади.

Ҳикоя биринчи шахс тилидан ҳикоя қилинади. Асар қаҳрамонларининг илк танишуви поездда юз беради. Дастлабки учрашув, ташқи қиёфа инсонни таниб олиш учун етарли эмас. Ҳикоядан маълумки, жувон ва унинг қизи узок

Ўлкадан келган меҳмон, яъни ўзга миллат вакиллари. Жувон ва унинг қизи ўртасида зиддият, келишмовчилик борлиги ташқи томондан сезилади. Қиз бир кўринишда жиззаки, саркаш, бетгачопар, норози кайфиятда.

Суҳбат ҳикоя қаҳрамонларининг ботиний оламини билиб олиш учун муҳим омил бўлади:

“... Аёл бош чайқаб кўйди. Қизнинг шартакилигидан хижолат чеккани шундоқ сезилиб турарди...

... – Аёл кулиб қизига қаради, – бу ернинг одамлари ёмон, икки кунлаб поездда юриб бўларканми, деб оёқ тираб туриб олди.

– Нега бу ернинг одамларини ёмон дейди. Ундай эмас, бизнинг халқимиз меҳр-оқибатли, ювош, камтар-камсуқум халқ. Меҳмондўст халқ. Маша, сиз ўзбекларни яхши билмайсиз-ку, тўғрими? – Қизга савол назари билан қарадим.

Машанинг қошлари чимирилди. Қизнинг чеҳрасида ҳадик, саросима зоҳирлигини, ботинида хавотир қалқиб турганини шундагина пайқадим. Мен бу ҳолатни бегона жойда айрим кишиларда рўй берадиган безовталиқка йўйдим. Қизнинг жавоби қисқа бўлди:

– Ойим менга ўзбеклар ҳақида жуда-жуда кўп гапириб берган...” [3]

Юқоридаги диалогдаги персонаж нутқи ва ҳикоячининг характеристикаси ҳам қаҳрамон ички портретини очиб беришга муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Асар веқелиги билан танишар экансиз, қаҳрамонларнинг ички дунёси, дард ва кечинмаларини англай борасиз. Ёзувчи воқеалар занжирини бир маромда ушлаб туради. Поезддаги суҳбат қаҳрамонларнинг аччиқ тақдирдан воқиф қилади. Иринанинг ташқи қиёфасидаги қувноқликдан ҳар томонлама тўқис ва бахтли деган тасаввур уйғонади. Лекин суҳбат жараёнида ботинида катта дард, алам, изтироб борлиги аён бўлади. Ирина Афғон урушида оғир ярадор бўлган хоразмлик Рома билан Москвадаги госпиталда танишади. Уни даволаб, парваришлайди. Кейин муносабатлар турмуш қуриш билан яқунланади. Кейин Мария туғилади. Оилада бир ўғил фарзанд бўлган Романинг ўз Ватани, яъни Хоразмга қайтиш истагига

қаршилик билдирмайди. Марияни отасиз ўзи ёлғиз улғайтиради. Отаси ҳақида сўраган Марияга ҳар хил баҳоналар тўқийди. Мария вояга етгач, отаси билан учраштириш мақсадида Ирина уни Хоразмга олиб келади. Поездда ҳикоячи, яъни шоир билан танишувда Ирина барча бошидан ўтганларини сўзлаб беради.

Биламизки, бадиий асар таҳлилида барча унсурларнинг ўзаро уйғунлигига ҳам эътибор қаратиш муҳим хулосаларга олиб келади. Чунончи, “Сюжет бадиий асарда воқеалар занжири, персонажларнинг макон ва замондаги ўзгаришлар, бир-бири билан алмашилиб турадиган вазият ва ҳолатлардаги ҳаётини бадиий психологизм ёрдамида тасвирлар экан, адабий қаҳрамоннинг психологик олами, ҳис-туйғу ва кечинмалари сюжет воқелигида ўз ифодасини топади”[4].

Сюжет ва композиция, услуб бадиий асар таркибининг асосий омили ҳисобланади. Ёзувчининг маҳорати шу унсурлар занжирини уйғунлаштириш билан биргаликда қаҳрамонлар руҳияти тасвири, яъни бадиий психологизмни ифодалашда ҳам кўринади.

Умуман, Қ.Норқобил психологик тасвир орқали қаҳрамонининг маънавий дунёси, психологик оламини очиб беради. Инсоннинг қалбини, ички дунёси, эврилиш ва кечинмаларини маҳорат билан тасвирлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ботирова Ш. Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида). Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Қарши - 2019. – Б.90
2. Норқобил Кўчқор. Самодил: ҳикоялар. – Т.: Янги аср авлоди, 2018. – Б.47.
3. Норқобил Кўчқор. Самодил: ҳикоялар. – Т.: Янги аср авлоди, 2018. – Б.8-9.
4. Ботирова Ш. Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари

мисолида). Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Қарши - 2019. – Б.123.